

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ КОНДЕНСАТОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

METHODS FOR PREDICTING THE SERVICE LIFE OF SOME TYPES OF CAPACITORS IN VARIOUS OPERATING CONDITIONS

ЛУКИНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,

старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

LUKINOV VLADISLAV ALEKSEEVICH,

senior lecturer,

St. Petersburg State Institute of Film and Television.

В данной статье представлен анализ существующих методов оценки срока службы некоторых типов конденсаторов в различных условиях эксплуатации. Рассмотрены факторы, влияющие на срок службы конденсаторов, такие как температура, влажность, напряжение и ток. Описаны методы прогнозирования срока службы, основанные на анализе параметров конденсаторов и условий их эксплуатации. Приведены примеры применения этих методов и определена их эффективность. По результатам анализа сделан вывод, что использование физических моделей и анализ данных позволяют более точно предсказывать остаточный ресурс конденсаторов и принимать меры по их своевременной замене или ремонту.

This article presents an analysis of existing methods for estimating the service life of some types of capacitors in various operating conditions. Factors affecting the service life of capacitors such as temperature, humidity, voltage and current are considered. The methods of forecasting the service life based on the analysis of the parameters of capacitors and their operating conditions are described. Examples of the application of these methods are given and their effectiveness is determined. Based on the results of the analysis, it was concluded that the use of physical models and data analysis make it possible to more accurately predict the residual life of capacitors and take measures for their timely replacement or repair.

Ключевые слова: *прогнозирование, разрушение, электролитические конденсаторы, срок службы, конденсаторы.*

Key words: *prediction, destruction, electrolytic capacitors, service life, capacitors.*

Введение.
В настоящее время актуальной задачей экономики Российской Федерации является развитие современных, отечественных технологий, которые внедряются во все сферы занятости человека. Развитие технологий и их интеграция позволяют создавать новые устройства и улучшать существующие, что способствует прогрессу в различных областях человеческой деятельности, в таком случае возрастает потребность в качественных компонентах и материалах для создания более сложных и надежных устройств. Для таких применений важным является наличие средств, методов диагностики, которые позволяют вовремя

убедиться в отсутствии или наоборот наличии риска разрушения какого-либо компонента в современных устройствах, и тем самым предотвратить процесс разрушения.

Прогнозирование срока службы радиокомпонентов является актуальным с точки зрения экономической целесообразности, поскольку разрушение некоторых радиокомпонентов может привести к серьезным последствиям. Например, разрушение электролитического конденсатора приводит к вытеканию электролита через трещину, которая образуется в результате увеличения давления внутри него. Вытекший электролит попадает на печатную плату, что может вызвать короткое замыкание и повреждение других компонентов, а также привести к пожару или другим опасным ситуациям. Таким образом, прогнозирование и оценка срока службы радиокомпонентов являются актуальными в настоящее время [5, С. 146].

Данная работа посвящена анализу существующих методов прогнозирования срока службы некоторых типов конденсаторов в различных условиях эксплуатации.

Конденсаторы нашли применение во всех областях электротехники. Ведь сейчас уже трудно найти электронное устройство, в котором нет конденсаторов. Современная электроника включает в себя несколько типов конденсаторов, выделим самые распространенные из них: керамические и электролитические [6, С. 24].

Одним из самых распространенных является керамический конденсатор, в котором в качестве диэлектрического материала используется керамика. Отметим, что у керамических конденсаторов самым распространенным дефектом является растрескивание диэлектрика [7, С. 147].

Основные причины выхода из строя электронных компонентов схожи. Поскольку основными факторами, которые влияют на снижение срока эксплуатации электронных компонентов, являются: повышенная влажность, температура, перепады температур, вибрации, механические удары и повреждения, повышенное напряжение [4, С. 64].

Анализ существующих подходов к прогнозированию.

Отметим, что прогнозирование основано на анализе режимов разрушения, а также выявлении ранних признаков старения и износа конкретного компонента. Эффективное прогностическое решение реализуется при наличии достоверных знаний о механизмах сбоев, которые в свою очередь, приводят к деградации, ведущей к разрушению.

1.1. Прогнозирование на основе данных

Методы распознавания образов и машинного обучения обычно применяются в прогнозировании на основе данных для обнаружения изменений в состояниях системы, которые могут указывать на приближающееся разрушение какого-либо компонента. Если рассматривать задачу под углом математических понятий, то она заключается в прогнозировании нелинейных систем. Общепринятые подходы к решению этой задачи включают в себя использование стохастических моделей, а сейчас все большее внимание уделяется более современным и гибким методам, а именно, нейронным сетям.

На основании вышесказанного можно отметить основные достоинства и недостатки: требуется большой массив данных для обучения; имеется большая вероятность прогнозирования с ошибками; нет связи с узкими физическими моделями. Одним из главных препятствий является необходимость получения данных до полного отказа, что может быть непросто, особенно в устройствах, где требуется высокая степень надежности. Кроме того, способ использования устройства может отличаться от условий, при которых собирались данные. Желательно отслеживать как можно больше параметров (источники данных могут включать температуру, давление, нефтяные частицы, токи, напряжения, мощность, вибрацию, акустический сигнал, а также другие специфические параметры, например, радиацию и т.д.) [2, С. 18].

1.2. Прогнозирование на основе моделей

Данный метод основывается на понимании физических процессов в оценке оставшегося ресурса, при котором используются физические модели для прогнозирования технического состояния объекта. Физические модели принято различать по подробности рассмотрения происходящих физических процессов. Следует отметить, что физические модели реализуются в серии динамических уравнений, определяющих отношения между повреждением или деградацией компонента, воздействием внешних факторов и эксплуатационными условиями.

Примером таких моделей служит модель разрушения полимерных материалов, используемых в радиотехнике. Модель связывает усталостную долговечность подшипника с индуцированным напряжением. Вторым примером является модель роста трещин Леонова-Панасюка-Дагдейла. Модель разрушения на макроуровне представляет собой упрощенное математическое описание устройства или системы, учитывающее взаимосвязь между входными переменными, переменными состояния и выходными параметрами системы. При создании такой модели всегда приходится искать баланс между точностью, охватом и полнотой моделирования [8, С. 11].

1.3. Гибридные подходы

Гибридные подходы пользуются преимуществом, поскольку они основаны на данных и моделях. Сегодня редко можно увидеть, что применяемые на практике методы основаны либо только на данных, либо только на моделях. В основном, подходы, основанные на моделях, включают в себя некоторые аспекты, которые основаны на данных, собирают необходимую информацию из моделей. В качестве примера можно привести настройку параметров модели с использованием полученных в ходе эксплуатации данных.

Рассмотрим два вида отказов:

1. Мягкие отказы – включают деградационные отказы, которые обусловлены естественными процессами старения, вызванными внешними факторами.

2. Жесткие отказы – включает в себя внезапные отказы, которые возникают при внешнем воздействии.

В первом случае принято вводить математическое описание состояния системы:

$$X_k = X_{k-1} + \beta \Delta t + Y_k,$$

где X – состояние системы, k – итерация обновления значения; β – скорость деградации; Δt – промежуток времени между действиями; Y_k – суммарный урон, который был получен системой.

Рис. 1. Доля отказов различных типов компонентов

Следует отметить, что согласно данным, которые были представлены на конференции в центре перспективной инженерии жизненного цикла (CALCE) 30 % поломок и выхода из строя электронных устройств приходится именно на конденсаторы. Используя данные из работы И.И. Кочегарова, Н.К. Юркова, О.К. Абдирашева, Д.С. Ералиева, А.Д. Тулегулова можно представить процентное соотношение долей отказов различных типов компонентов в электронных устройствах (рис. 1) [3, С. 60].

Для анализа результатов ускоренного испытания в показатель надежности устройства вводится понятие ускоряющего фактора (AF) – это величина, численно равная отношению интенсивности отказов при условиях испытания к интенсивности отказов при рабочих условиях.

Экспериментально подтверждено, что влияние температуры на процессы старения материалов, находящихся на хранении (без действия силовых нагрузок) подчиняется уравнению Аррениуса. Уравнение Аррениуса связывает скорость протекания химической реакции с родом этой реакции и абсолютной температурой [1, С. 84].

Уравнение приведено в формуле

$$K = Ae^{-\frac{E_0}{kT}}, \quad (1)$$

где K – константа скорости химической реакции; A – частота столкновений реагирующих молекул; E_0 – энергия активации, необходимая для прохождения химической реакции; T – абсолютная температура; k – постоянная Больцмана.

Общая математическая модель.

Известно, что в процессе эксплуатации любое устройство подвергается воздействию внешних факторов, влияющих на скорость старения или износа компонентов и электрических соединений, которые выполнены на печатной плате. Характер внешних воздействующих факторов непостоянен и с течением времени может непрерывно изменяться. Очевидно, что при воздействии нескольких воздействующих факторов их влияние складывается и старение электроники происходит быстрее. Отсюда следует, что итоговый ускоряющий фактор будет являться алгебраической комбинацией ускоряющих факторов, связанных с вибрацией, влажностью, температурой и изменением температуры. В общем виде ускоряющий фактор можно представить в виде:

$$AF = K_V AF_V + k_T AF_T + k_{TC} AF_{TC} + k_H AF_H, \quad (2)$$

где AF – общий ускоряющий фактор; AF_V – ускоряющий фактор, связанный с вибрацией; AF_T – ускоряющий фактор, связанный с температурой; AF_{TC} – ускоряющий фактор, связанный с термоциклированием; AF_H – ускоряющий фактор, связанный с влажностью; V_k , T_k , T_{ck} , H_k – весовые коэффициенты для соответствующих ускоряющих факторов [3, С. 67].

Оценка остаточного срока службы компонента должна происходить от начального ресурса, который был заложен заводом-изготовителем. Обычно такой ресурс указан в паспорте устройства или изделия. Воспользуемся справочным методом для определения неисправности компонентов. Данный метод предполагает использование различных печатных источников, таких как справочники, руководства по ремонту и обслуживанию, для получения информации о возможных причинах неисправности и способах ее устранения. Справочная надежность компонентов характеризуется тем, что отражает их характеристики в нормальных условиях. Остаточный ресурс – общая наработка объекта от момента контроля его технического состояния до момента достижения предельного состояния.

Остаточный ресурс электронного блока определяется по формуле:

$$T_{\text{ост}} = T_{\text{ср}} - \int_0^T AF(t)dt, \quad (3)$$

где $T_{\text{ост}}$ – остаточный ресурс электронного блока; $T_{\text{ср}}$ – средняя наработка до отказа; T – наработка; $AF(t)$ – общий ускоряющий фактор, изменяющийся во времени; $\int_0^T AF(t)dt$ – эффективная наработка [3, С. 67].

Указанные уравнения являются общей математической моделью для оценки остаточного ресурса электронного блока.

Заключение.

Проведенный анализ прогнозирования срока службы некоторых типов конденсаторов в различных условиях эксплуатации показывает, что использование физических моделей и анализ данных позволяют более точно предсказывать остаточный ресурс конденсаторов и принимать меры по их своевременной замене или ремонту. Это позволяет предотвратить возможные аварии и сбои в работе оборудования, а также продлить срок службы конденсаторов и повысить эффективность работы электронных систем в целом. Отметим, что тенденции развития электроники и ужесточение требований к используемым компонентам привели к тому, что сегодня неисправные модули не отправляются в ремонт, так как есть определенные сложности в обнаружении неисправности и ремонта. Принято просто заменить неисправный блок или модуль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребенщиков П. Особенности долговременного хранения и консервации конденсаторов // электронные компоненты. 2019. №10. С. 84-87.
2. Гуревич В.И. Электролитические конденсаторы: особенности конструкции и проблемы выбора // компьютерные технологии. 2012. №5. С. 17-24.
3. Методика оценки остаточного ресурса электронного блока с использованием ускоряющих факторов / И.И. Кочегаров, Н.К. Юрков, О.К. Абдирашев, Д.С. Ергалиев, А.Д. Тулегулов // Надежность и качество сложных систем. 2020. № 4 (32). С. 58-72. DOI 10.21685/2307-4205-2020-4-7.
4. Миронюк В. Обновление парка оборудования для производства керамических конденсаторов – один из шагов к освоению новых горизонтов миниатюризации // Электроника наука, технологии, бизнес. 2022. №3(00214). С. 62-69.
5. Пестриков В.М. Влияние старения материала на процесс разрушения полимерных тел // Теория механической переработки полимерных материалов: сборник докладов III Всесоюзного симпозиума. Пермь: ИМСС УНЦ АН СССР, 1985. С. 146.
6. Пестриков В.М. Старение и разрушение радиоматериалов и радиокомпонентов; Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2023. 179 с.
7. Ротенберг Б.А. Керамические конденсаторные диэлектрики. СПб.: ОАО НИИ "Гириконд", 2000. 245 с.
8. Юрков Н.К. Современное состояние исследований в области создания высоконадежной бортовой радиоэлектронной аппаратуры // Надежность и качество сложных систем. 2021. № 4(36). С. 5-12.

© Лукинов В.А., 2024.